

TASHQI CHEGARALARNI MUSTAHKAMLASH BO‘YICHA YEVROPA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYO BILAN UMUMIY STRATEGIYASI

Ollaberganov A.M.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yevropa Ittifoqi mamlakatlari migatsion tizimning mamlakatlar bilan tashqi chegaralarni mustahkamlash bo‘yicha umumiy strategiyasi bo‘yicha so‘z boradi, bu jarayonda ro‘y beradigan davlatlaro muammolar va kelishmovchiliklarga alohida to‘xtalib, ularga nisbatan o‘z qarashlarimizni ifodalash, jarayonni muvozanatlashtirish kabi vazifalariga to‘xtalib, ba’zi o‘rinlarda bu masala yuzasidan misollar keltirib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: Migratsiya, Tashqi siyosat, Markaziy Osiyo, Yevropa Ittifoqi, Ikki tomonlama munosabatlar, Chegaralar umumiy strategiyasi, Geosiyosat, demografik dinamika, Xavfsizlik, tashqi migratsiya siyosati.

Annotation: This article deals with the general strategy of the European Union countries to strengthen the external borders of the migration system with the countries, focusing on the inter-state problems and disagreements that occur in this process, expressing our views on them, balancing the process. We touched on such tasks and in some places gave examples of this issue.

Keywords: Migration, Foreign Policy, Central Asia, European Union, Bilateral Relations, Common Border Strategy, Geopolitics, Demographic Dynamics, Security, Foreign Migration Policy.

Аннотация. В данной статье рассматривается общая стратегия стран Евросоюза по укреплению внешних границ миграционной системы со странами, акцентируя внимание на межгосударственных проблемах и разногласиях, возникающих в этом процессе, выражая свои взгляды на них, балансируя процесс. Мы затронули подобные задачи и кое-где привели примеры данного вопроса.

Ключевые слова: Миграция, внешняя политика, Центральная Азия, Европейский Союз, Двусторонние отношения, Общая пограничная стратегия, Геополитика, Демографическая динамика, Безопасность, Внешняя миграционная политика.

Foydalanilgan adabiyotlar va izlanish metodologiyasi.

Chegara xavfsizligi Yevropa Ittifoqi uchun beqarorlik, mojarolar va transmilliy tahdidlar bilan ajralib turadigan mintaqalarga geografik yaqinligidan kelib chiqqan holda, eng muhim masala hisoblanadi. Markaziy Osiyo o'zining strategik joylashuvi va turli xavfsizlik muammolariga duch kelayotgan davlatlar bilan umumiy chegaralari bilan Yevropa Ittifoqining tashqi chegaralarni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xavfsizlik tahdidlarining o'zaro bog'liqligini tan olgan holda, Yevropa Ittifoqi chegaralarni boshqarishni kuchaytirish, noqonuniy faoliyatga qarshi kurashish va mintaqaviy integratsiyani rag'batlantirish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikning umumiy strategiyasini ishlab chiqdi.

Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan strategiyasining zamirida chegara xavfsizligi sohasida hamkorlik, muloqot va salohiyatni oshirishga qaratilgan keng qamrovli siyosat asoslari yotadi. Yevropa qo'shniçilik siyosati (ENP) va Markaziy Osiyo strategiyasi Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlaridagi maqsad va ustuvorliklarini belgilab beruvchi yetakchi asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu siyosatlar chegaralarni boshqarish, terrorizmga qarshi kurash va migratsiya nazorati bo'yicha hamkorlikni kengaytirish orqali barqarorlik, xavfsizlik va farovonlikka ko'maklashish muhimligini ta'kidlaydi.

Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlari bilan turli hamkorlik mexanizmlari, jumladan, ikki tomonlama sheriklik, mintaqaviy tashabbuslar va ko'p tomonlama asoslar orqali hamkorlik qiladi. Ikki tomonlama kelishuvlar Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyoning alohida davlatlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yib, chegara xavfsizligi masalalari bo'yicha moslashtirilgan hamkorlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoda chegaralarni boshqarish dasturi va Markaziy Osiyo narkotiklarga qarshi kurash dasturi kabi mintaqaviy tashabbuslar Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida transchegaraviy hamkorlik, salohiyatni oshirish va axborot almashishga yordam beradi.

Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi strategik sheriklik chegara xavfsizligi va mintaqaviy barqarorlik bilan bog'liq umumiy maqsadlarga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu hamkorliklar huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik, razvedka ma'lumotlarini almashish va chegaralarni birgalikda boshqarish tashabbuslarini o'z ichiga olgan keng ko'lamlı sohalarni o'z ichiga oladi. Strategik muloqotlar, yuqori darajadagi uchrashuvlar va ishchi guruhlar orqali Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyodagi hamkorlar terrorizm, uyushgan jinoyatchilik va tartibsiz migratsiya kabi umumiy muammolarni hal qilish bo'yicha o'z sa'y-harakatlarini muvofiqlashtiradi.

Imkoniyatlarni oshirish Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan hamkorlikda tashqi chegaralarni mustahkamlash strategiyasining asosini tashkil etadi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlarining chegara nazorati, bojxona tartib-qoidolari va risklarni tahlil qilish borasidagi imkoniyatlarini oshirish uchun texnik yordam, o'quv dasturlari va moliyaviy yordam ko'rsatadi. Imkoniyatlarni oshirish tashabbuslari infratuzilmani yaxshilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, chegarachilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining malakasini oshirishga qaratilgan.

Mintaqaviy integratsiya va aloqadorlikni rivojlantirish Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi strategiyasining asosiy jihati hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida savdo, infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga intiladi. Kengaytirilgan mintaqaviy integratsiya nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki mintaqada chegara boshqaruvi va xavfsizligini yaxshilashga ham hissa qo'shadi.

IZLANISH NATIJALARI.

Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan strategiyasining aniq natijalaridan biri chegara infratuzilmasi va texnologiyalarini yaxshilashdir. Moliyalashtirish va texnik yordam dasturlari orqali Yevropa Ittifoqi chegara nazorat punktlarini modernizatsiya qilish, kuzatuv tizimlarini o'rnatish va chegara nazorati uchun ilg'or uskunalarni joylashtirishni qo'llab-quvvatladi. Natijada, Markaziy Osiyo davlatlari chegaralarni boshqarish imkoniyatlarini oshirdi, bu esa chegara xavfsizligini yaxshilashga va transchegaraviy harakatlarning yanada samarali monitoringiga olib keldi.

Yevropa Ittifoqining salohiyatni oshirish tashabbuslari Markaziy Osiyoda chegarachilar va huquqni muhofaza qilish organlarining malaka va salohiyatini mustahkamlashda sezilarli natijalar berdi. Yevropa Ittifoqi tomonidan amalga oshirilgan o'quv dasturlari, seminarlar va almashuv tashriflari xavf tahlili, bojxona tartib-qoidolari va hujjatlarni tekshirish kabi sohalarida chegara xodimlarining kasbiy malakasini oshirdi. Bu chegaralarni boshqarish operatsiyalari samaradorligini oshirishga va tegishli organlar o'rtasidagi muvofiqlashtirishni yaxshilashga yordam berdi.

Yevropa Ittifoqining transchegaraviy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi natijasida Markaziy Osiyo davlatlari va qo'shni mintaqalar bilan hamkorlik mustahkamlandi. Yevropa Ittifoqi tomonidan amalga oshirilgan qo'shma patrullar, ma'lumot almashish mexanizmlari va hamkorlik kelishuvlari chegara idoralari

o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga yordam berdi, bu esa razvedka ma'lumotlari almashinuvini oshirishga, chegara nazorati operatsiyalarini muvofiqlashtirishga va odam savdosi va kontrabanda kabi noqonuniy faoliyatning oldini olishga olib keldi. Ushbu hamkorlikdagi sa'y-harakatlar Markaziy Osiyo chegaralarida mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamladi.

Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi migratsiyani boshqarish amaliyoti, jumladan, chegara nazorati tartib-qoidalari, boshpana so'rovlarini ko'rib chiqish va muhojirlar huquqlarini himoya qilish borasidagi yutuqlarga erishdi. Yevropa Ittifoqi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan salohiyatni oshirish dasturlari Markaziy Osiyo hukumatlariga migratsiya bo'yicha keng qamrovli siyosatni ishlab chiqish, boshpana berish tizimini mustahkamlash, qochqinlar va boshpana izlovchilarni qabul qilish va integratsiyalashuvini yaxshilashga yordam berdi. Natijada, Markaziy Osiyo davlatlari migratsiya oqimini boshqarish, gumanitar muammolarni hal qilish va qochqinlarni himoya qilishning xalqaro standartlarini qo'llab-quvvatlash uchun yaxshi jihozlandi.

MUHOKAZALAR.

Xavfsizlik maqsadlaridan tashqari, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan strategiyasi savdo, iqtisodiy rivojlanish va mintaqaviy integratsiyani rag'batlantirishga hissa qo'shdi. Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorligi va Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo Kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim kabi tashabbuslar savdoni osonlashtirish choralari, infratuzilmani rivojlantirish loyihalari va investitsiya imkoniyatlarini ta'minlab, mintaqada iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minladi. Iqtisodiy hamkorlik va bog'lanishni rag'batlantirish orqali Yevropa Ittifoqi bilvosita Markaziy Osiyoning tashqi chegaralari bo'ylab chegara xavfsizligi va barqarorligini oshirishga hissa qo'shdi.

Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan tashqi chegaralarni mustahkamlash bo'yicha umumiy strategiyasi chegara xavfsizligi, migratsiya boshqaruvi va mintaqaviy barqarorlikni oshirishda aniq natijalar berdi. Chegara infratuzilmasi, salohiyatni oshirish, transchegaraviy hamkorlik va iqtisodiy rivojlanish tashabbuslariga sarmoya kiritish orqali Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mamlakatlariga chegaralarni boshqarish imkoniyatlarini yaxshilash va umumiy xavfsizlik muammolarini hal qilishda yordam berdi. Bu yutuqlarni mustahkamlash hamda Yevropa va Markaziy Osiyoning xavfsizligi va farovonligini yanada yuksaltirish uchun oldinga siljish, doimiy hamkorlik va Yevropa Ittifoqining barqaror yordami muhim bo'ladi.

XULOSA

Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan tashqi chegaralarni mustahkamlash bo'yicha umumiy strategiyasi siyosatni muvofiqlashtirish, hamkorlik mexanizmlari va strategik sheriklikni o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni aks ettiradi. Yevropa Ittifoqi o'zining siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik vositalarini qo'llash orqali Yevropa va Markaziy Osiyoda barqarorlik, farovonlik va xavfsizlikni rag'batlantirishni maqsad qilgan. Barqaror muloqot, hamkorlik va salohiyatni oshirish orqali Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari chegaralarni boshqarish va transmilliy xavfsizlik tahdidlariga oid rivojlanayotgan muammolarni samarali hal qila oladi.

Umuman olganda, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan tashqi chegaralarni mustahkamlash strategiyasi chegaralarni boshqarishning murakkab vazifalarini samarali hal etish uchun xavfsizlik sohasidagi hamkorlik, salohiyatni oshirish, mintaqaviy integratsiya va yaxshi boshqaruvni rag'batlantirishni o'zida mujassamlashtirgan kompleks yondashuvga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://worldmigrationreport.iom.int>
2. <https://www.migrationdataportal.org>.
3. Jochen Oltmer, *Migration vom 19. bis zum 21. Jahrhundert*, Berlin, Enzyklopädie deutscher Geschichte, 2009, 2016.
4. European Citizenship Action Service (2006), *Who's Still Afraid of EU Enlargement ?*, Bruxelles, ECAS.
5. Andall Jacqueline (1998), « Catholic and State Constructions of Domestic Workers : *The New Migration in Europe*, Londres, Macmillan Press, p. 124-142.
6. Jens Schneider, Maurice Crul et Frans Lelie, *Super-diversité. Une nouvelle vision de l'intégration*, Amsterdam, VU University Press, 2013.